

13. Экономическая безопасность регионов России: монография / В. К. Сенчагов [и др.]; / под ред. В. К. Сенчагова ; М-во образования и науки Российской Федерации. – Нижний Новгород : 2012. – 254 с.

14. Bjørnskov, C. How Strategic Entrepreneurship and The Institutional Context Drive Economic Growth / C. Bjørnskov, N. Foss // Strategic Entrepreneurship Journal. – 2013. – Vol. 7. – Iss. 1. – P. 50-69 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1002/sej.1148>.

15. Jerzmanowski, M. Finance and Sources of Growth: Evidence from the U.S. States / M. Jerzmanowski, J. E. Walker // Journal of Economic Growth. – 2017. – Vol. 22. – Iss. 1. – P. 97-122 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://doi.org/10.1007/s10887-016-9135-6>.

УДК 338.431.6

DOI

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В СФЕРЕ АПК ДНР РФ

РОМОДАН Ю.О.,
канд. экон. наук,
старший преподаватель кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В статье затронут вопрос о необходимости внесения изменений законодательного характера в связи со сменой субъектности ДНР. Определены новые задачи, которые должны быть поставлены перед механизмом формирования инвестиционного климата сферы АПК ДНР как субъекта Российской Федерации. Рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается сфера АПК в процессе адаптации к новым условиям, проведён анализ влияния этих изменений на инвестиционный климат.

Ключевые слова: АПК, инвестиции, инвесторы, инвестиционный климат, ДНР, государственное регулирование

IMPACT OF CHANGES IN THE LEGISLATION ON THE INVESTMENT CLIMATE IN THE SPHERE OF THE AIC SECTOR OF THE DPR RF

ROMODAN Yu.O.,
Candidate of Economic Sciences,
Senior Lecturer of the Department of
Non-productive Sphere Management,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under the Head of
Donetsk People's Republic»
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. The article addresses the issue of the necessity of legislative changes in connection with the change in the status of the DPR as a subject. It examines the new tasks

that must be set before the mechanism for forming the investment climate in the DPR agriculture sector as a subject of the Russian Federation. The problems faced by the agriculture sector in the process of adapting to new conditions are discussed and the impact of these changes on the investment climate is analyzed.

Keywords: AIC, investments, investors, investment climate, DPR, state regulation

Постановка задачи. Изменение юридического статуса Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) привело к изменению законодательных условий, влияющих на деятельность бизнеса, а также на восприятие инвесторами его перспектив. Появилась необходимость в адаптации к новым условиям рынка и регуляторным требованиям. Поэтому, чтобы обеспечить успешное привлечение инвестиций в сферу агропромышленного комплекса (далее – АПК), необходимо пересмотреть существующие механизмы формирования инвестиционного климата.

Анализ последних исследований и публикаций. Проведён анализ актуальной законодательной базы, касающийся ведения инвестиционной деятельности в регионах Российской Федерации [1, 2, 3, 4, 6, 7].

Актуальность. Привлечение инвестиций в АПК является важным фактором для государства [13]. Развитие агропромышленного сектора имеет значительное влияние на экономическое и социальное развитие страны. Помимо стратегического значения АПК в обеспечении продовольственной безопасности страны, его развитие помогает улучшить производственные процессы, создать новые рабочие места и увеличить выпуск продукции, что, в свою очередь, способствует росту экономики. Инвестиции, направленные на улучшение качества продукции, повысят её конкурентоспособность на международном рынке. Инвестиции в АПК также часто требуют создания или улучшения инфраструктуры, такой как транспортные средства, электросети и телекоммуникационные системы. Это может способствовать развитию региона в целом. Однако для полноценной работы механизма формирования инвестиционного климата и привлечения инвестиций необходима его адаптация к новым условиям работы в составе Российской Федерации.

Цель статьи заключается в анализе необходимых изменений, которым должен быть подвержен механизм формирования инвестиционного климата сферы АПК.

Изложение основного материала исследования. 4 октября 2022 произошло историческое для ДНР событие. Был принят Федеральный конституционный закон (далее – ФКЗ) от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» [1]. Согласно статьям данного ФКЗ законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территории Донецкой Народной Республики со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта.

Рассмотрим более подробно, какие изменения в законодательстве коснулись ведения инвестиционной деятельности в ДНР.

Федеральное законодательство России регулирует инвестиционную деятельность на территории страны и обеспечивает защиту прав инвесторов. Основные законы, которые регулируют инвестиционную деятельность в России, включают:

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» [2]. Он определяет понятия, требования и правила, регулирующие ведение инвестиционной деятельности, а также обеспечивает защиту прав инвесторов. ФЗ регулирует такие вопросы, как регистрация инвестиционных проектов, привлечение иностранных инвестиций, оформление инвестиционных договоров, защита интеллектуальной собственности, налогообложение инвестиционных проектов, а также

урегулирование споров между инвесторами и государством. Закон предоставляет гарантии инвесторам и обеспечивает эффективное привлечение инвестиций в отрасли экономики.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» [3] регулирует рынок ценных бумаг и правила деятельности подобных рынков в России. Этот Закон устанавливает правила для проведения публичных предложений акций, действия ценных бумаг и их торговли, а также определяет ответственность за нарушение правил рынка. Этот закон помогает создать безопасный и прозрачный инвестиционный климат, что привлекает инвесторов и повышает доверие к фондовым рынкам в России.

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» [4] регулирует отношения, связанные с внешними инвестициями в Российскую Федерацию. Он определяет порядок привлечения иностранных инвестиций и защиты интересов иностранных инвесторов, а также устанавливает необходимые ограничения и условия для их деятельности. Закон также содержит правила для урегулирования споров между иностранными инвесторами и государственными органами. Он предоставляет финансовую и юридическую защиту для иностранных инвесторов в России, что помогает укреплять доверие к российской экономике и привлекать дополнительные инвестиции.

Стоит отметить, что ранее на территории ДНР отсутствовало законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность, [8] и распространение Федерального законодательства на территории ДНР благоприятно скажется на формировании инвестиционного климата как во всей Республике в целом, так и в сфере АПК в частности.

Необходимо учесть и опыт законотворческой деятельности отдельных регионов России. На региональном уровне администрациями регионов принимаются дополнительные законы и положения, регулирующие инвестиционные вопросы. Например, местные законы могут предоставлять налоговые льготы или иные преференции для инвесторов, что будет способствовать привлечению инвестиций. Такой опыт рассмотрен в статье об оценке инвестиционного климата в соседней с ДНР Ростовской области [5].

Правительством Ростовской области принят ряд областных законов, регулирующих взаимоотношения субъектов ведения инвестиционной деятельности на территории Ростовской области [5]. К ним относятся:

– Областной закон «Об инвестициях в Ростовской области» от 01.10.2004 № 151-ЗС [6] является региональным законодательным актом, регулирующим инвестиционную деятельность в Ростовской области. Он устанавливает правила и условия для привлечения иностранных и отечественных инвесторов, а также их защиты. Закон также предусматривает меры поддержки инвестиционной деятельности, такие как налоговые льготы и гарантии защиты инвестиций.

– Постановление Правительства Ростовской области от 23.09.2015 № 603 «О сопровождении инвестиционных проектов на территории Ростовской области» [7]. Данное постановление является локальным законодательством, регулирующим вопросы инвестирования в Ростовской области. Оно определяет порядок поддержки инвестиционных проектов в регионе, в том числе через предоставление информации, консультаций, инструментов финансирования и других мер сопровождения. Постановление предназначено для улучшения условий для инвестирования и развития экономики в регионе.

Изучение и применение опыта регионов России в части ведения инвестиционной деятельности окажет положительное влияние на формирование благоприятного инвестиционного климата. Опыт соседних регионов поможет адаптировать и улучшить законодательные механизмы в своём регионе, определить

недостатки и проблемы в законодательстве других регионов для их исключения в своём регионе.

Для правильного функционирования любого механизма необходимо проводить корректировку задач и целеполаганий исходя из активно меняющейся окружающей среды. Соответствующие коррективы должны быть внесены и в механизм формирования инвестиционного климата сферы АПК, который теперь находится в новых законодательных и административных условиях.

Для формирования благоприятного инвестиционного климата в сфере АПК должны быть решены следующие задачи:

1. Улучшение бизнес-климата путём создания благоприятных условий для деятельности предприятий в сельскохозяйственной сфере.

2. Повышение конкурентоспособности за счёт государственной поддержки и внедрения инновационных технологий и программ развития на сельскохозяйственных предприятиях.

3. Реформирование земельных отношений через упрощение процедур получения земельных участков и увеличение прозрачности процесса.

4. Развитие инфраструктуры, включающей транспортные системы, энергетические сети и коммуникационные технологии, может улучшить доступность и привлекательность области для инвестиций.

5. Развитие финансовой индустрии (рынок ценных бумаг и валютный рынок) может улучшить доступность финансовых ресурсов для бизнеса и усилить конкурентные преимущества сферы АПК.

6. Повышение уровня образования и квалификации рабочей силы может улучшить привлекательность сферы АПК для инвестиций.

7. Создание привлекательных инвестиционных программ, таких как налоговые льготы или преференции, может повысить привлекательность сферы АПК для инвестиций.

8. Улучшение взаимодействия с иностранными инвесторами.

9. Улучшение юридической операционной среды. Государство может улучшать юридическую среду, чтобы сделать её более прозрачной и предсказуемой для инвесторов.

Органом, который курирует ведение инвестиционной деятельности на государственном уровне в Российской Федерации, является Министерство экономического развития России. Это Министерство осуществляет функции по разработке и внедрению государственной инвестиционной политики, включающей меры по улучшению инвестиционного климата, созданию благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, развитию инфраструктуры, регулированию инвестиционных проектов и т. д. Оно также осуществляет мониторинг и оценку эффективности реализуемых инвестиционных проектов. Основной целью деятельности Министерства является содействие экономическому развитию страны и укрепление её инвестиционной привлекательности. Часть своих полномочий в сфере ведения инвестиционной деятельности оно делегирует региональному правительству. Это может включать в себя участие в разработке региональных инвестиционных проектов, оказание помощи в привлечении инвестиций, разработку и реализацию стратегий инвестиционного развития региона и т. д.

Для улучшения инвестиционной привлекательности, а также общей экономической ситуации в сфере АПК разработан ряд государственных программ поддержки и развития отечественных производителей.

Одной из таких программ является государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [9]. В рамках реализации данной программы должны быть

определены цели, задачи и основные направления развития и регулирования АПК, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий и показателей их результативности. Предусмотрено комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК с учётом членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации, а также участия в Евразийском экономическом союзе и других региональных объединениях на экономическом пространстве Содружества Независимых Государств.

Ранее в исследованиях инвестиционной привлекательности сферы АПК ДНР отмечалось [10], что для информационной поддержки инвесторов создан единый Республиканский информационный портал об инвестиционной деятельности Республики. Однако на практике оказалось, что данный портал имел сложности с наполнением актуальной информацией ввиду её закрытости. Практически невозможно было получить статистические данные о текущих и реализованных инвестиционных проектах, что крайне негативно влияло на инвестиционный климат и противоречило основному принципу открытости, прописанному в механизме формирования инвестиционного климата в сфере АПК ДНР [11].

В современной России такая проблема отсутствует, так как создан инвестиционный портал регионов России [12]. Эта онлайн-платформа является официальным информационным ресурсом правительства России для привлечения инвестиций. На ней размещена информация о законодательных и экономических условиях, которые предлагает Россия для инвесторов. Портал также предоставляет доступ к списку государственных проектов и программ, которые доступны для инвестирования. Он помогает инвесторам узнать больше о возможностях для инвестирования в России и предоставляет контакты с ответственными лицами, которые могут помочь в реализации инвестиционных проектов.

Информационная открытость государства является одним из основных критериев оценки его инвестиционной привлекательности. Она важна для инвесторов, поскольку позволяет им своевременно получать достоверную и полную информацию о возможностях и условиях инвестирования. Это помогает инвесторам принимать обоснованные инвестиционные решения, снижает инвестиционные риски и неопределённости и повышает их уверенность в инвестиционной среде. Кроме того, прозрачность правительства также может помочь привлечь больше иностранных инвестиций и поддержать устойчивый экономический рост.

Внедрение Республики в общефедеральную среду информационной открытости окажет положительное влияние на формирование благоприятного инвестиционного климата.

Выводы по данному исследованию. Таким образом, можно сделать вывод о том, что присоединение Донецкого региона к России привело к изменениям в его экономическом и политическом окружении. Это, в свою очередь, повлияло на общерегиональный инвестиционный климат и инвестиционный климат сферы АПК в частности. Возникла необходимость внесения изменений в механизм формирования инвестиционного климата сферы АПК, чтобы улучшить условия для инвестирования и укрепить защиту инвесторов. Эти изменения включают в себя адаптацию законодательства, правил и регуляторных процедур, а также улучшение бизнес-климата для привлечения инвестиций.

Список использованных источников

1. О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики : Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/documents/2022/10/05/fkz5-site-dok.html> (Дата обращения: 08.02.2023. – Загл. с экрана.)

2. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений : Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ (Дата обращения: 08.02.2023. – Загл. с экрана.)

3. О рынке ценных бумаг : Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ (Дата обращения: 08.02.2023. – Загл. с экрана.)

4. Об иностранных инвестициях в Российской Федерации : Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/ (Дата обращения: 08.02.2023. – Загл. с экрана.)

5. Муромец, Н. Е. Оценка состояния инвестиционного климата сферы АПК на примере Ростовской области / Н. Е. Муромец, Ю. О. Ромодан // Менеджер. – 2022. – № 1 (99). – С. 53-62.

6. Об инвестициях в Ростовской области : Областной закон от 1 октября 2004 года № 151-ЗС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/documents/2660/> (Дата обращения: 08.02.2023. – Загл. с экрана.)

7. О сопровождении инвестиционных проектов на территории Ростовской области : Постановление Правительства Ростовской области от 23 сентября 2015 года № 603 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.donland.ru/documents/3509/> (Дата обращения: 08.02.2023. – Загл. с экрана.)

8. Ромодан, Ю. О. Оценка уровня инвестиционной активности сферы АПК ДНР / Ю. О. Ромодан // Современная школа России. Вопросы модернизации. – 2021. – № 8-1 (37). – С. 76-77.

9. О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия : Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm> (Дата обращения: 08.02.2023. – Загл. с экрана.)

10. Ромодан, Ю. О. Государственная поддержка инвестиционной привлекательности сферы АПК ДНР / Ю. О. Ромодан // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 24. – С. 266-272.

11. Ромодан, Ю. О. Сущность и принципы функционирования механизма формирования инвестиционного климата сферы АПК ДНР / Ю. О. Ромодан // Экономика XXI века: инновации, инвестиции, образование. – 2022. – Т. 10. – № 4. – С. 54-57.

12. Инвестиционный портал регионов России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.investinregions.ru/projects/> (Дата обращения: 08.02.2023. – Загл. с экрана.)

13. Лоскутова, В. В. Теоретическое обоснование сущности управления инвестициями в организациях малого и среднего бизнеса / В. В. Лоскутова, С. С. Семина // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2021. – № 22. – С. 158-163.